

TRI DECENIJE RAZVOJA I DEPOPULACIJE: KUDA IDE JUGOISTOČNA EVROPA

Dr Gorica Bošković *

Dr Ivana Kostadinović •

MSc Aleksandar Manasijević°

***Rezime:** Rad analizira međusobnu povezanost procesa društveno-ekonomskog razvoja i depopulacionih trendova u jugoistočnoj Evropi tokom poslednje tri decenije, sa ciljem identifikovanja izazova i potencijala održivog regionalnog razvoja u uslovima kontinuiranog opadanja broja stanovnika. U radu se najpre prikazuju makroekonomski tokovi, procesi tranzicije i evropskih integracija, kao i infrastrukturni i institucionalni napredak, sa posebnim osvrtom na regionalne disparitete. Zatim se analiziraju uzroci depopulacije, uključujući niske stope fertiliteta, migracije mladih i starenje stanovništva, kao i njihovi efekti na tržište rada i socijalne sisteme. U poslednjem delu rada razmatraju se mogući scenariji kretanja regiona i mere i instrumenti demografske i regionalne politike koje bi mogle doprineti demografskoj revitalizaciji i održivom regionalnom razvoju, u kontekstu zelene tranzicije i digitalizacije.*

***Ključne reči:** Jugoistočna Evropa, depopulacija, regionalni razvoj.*

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID: 0000-0003-3521-2540;
gorica.boskovic@eknfak.ni.ac.rs

• Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID: 0000-0002-7676-3472;
ivana.kostadinovic@eknfak.ni.ac.rs

° Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID: 0000-0002-2268-8403;
aleksandar.manasijevic@eknfak.ni.ac.rs

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

UDK 314.83:330.34(4-12)

DOI 10.5281/zenodo.17078127

1. Uvod

Tokom poslednjih trideset godina, prostor jugoistočne Evrope suočava se sa složenim procesima transformacije koji istovremeno obuhvataju političku, ekonomsku i društvenu dimenziju razvoja, ali i duboke demografske promene koje značajno oblikuju njegove razvojne potencijale i perspektive (Bartlett, 2008). Proces tranzicije iz centralno-planskih ekonomija ka tržišnim privredama, koji je obeležio devedesete godine XX veka, pratio je niz izazova uključujući političku nestabilnost, konflikte, ekonomske krize, kao i težnje ka evropskim integracijama i institucionalnim reformama (European Commission, 2023). U tom kompleksnom okviru, države jugoistočne Evrope suočile su se sa potrebom da istovremeno sprovedu strukturne reforme, jačaju institucionalne kapacitete, unapređuju konkurentnost svojih ekonomija i smanjuju regionalne i socijalne nejednakosti, uz istovremeno rešavanje problema depopulacije i masovnih migracija stanovništva (OECD, 2023).

Depopulacija, kao proces smanjenja broja stanovnika usled kombinovanog delovanja niskih stopa nataliteta, emigracije i starenja stanovništva, postala je jedno od ključnih razvojnih pitanja u regionu jugoistočne Evrope (UN DESA, 2022). Niske stope fertiliteta, koje su karakteristične za sve države regiona, uz izraženu emigraciju radno sposobnog i visoko obrazovanog stanovništva, doprinele su ubrzanom procesu starenja populacije, što dodatno opterećuje sisteme socijalne zaštite, tržište rada i ekonomski rast. Masovne migracije, kako unutar država regiona ka urbanim centrima, tako i prema razvijenim državama zapadne Evrope, dovode do praznjenja ruralnih područja i manjih gradova, povećavajući regionalne razlike i stvarajući nove izazove u planiranju teritorijalnog razvoja (ESPON, 2020).

Pored demografskih izazova, proces ekonomskog razvoja u jugoistočnoj Evropi proteklih decenija obeležen je ambivalentnim trendovima. S jedne strane, zabeležen je rast bruto domaćeg proizvoda, povećanje investicija, razvoj infrastrukture i jačanje institucionalnih kapaciteta, dok su s druge strane prisutni visoka nezaposlenost, niska produktivnost u pojedinim sektorima, nedovoljna diverzifikacija privredne strukture i izraženi regionalni dispariteti u razvoju. Države regiona se suočavaju sa izazovima privlačenja stranih direktnih investicija, jačanja konkurentnosti i prelaska na ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama, kako bi osigurale održivi ekonomski rast i povećale kvalitet života stanovništva (World Bank, 2020).

Pitanje održivog razvoja u regionu jugoistočne Evrope u velikoj meri zavisi od sposobnosti država da odgovore na izazove depopulacije i da implementiraju politike koje će doprineti demografskoj revitalizaciji, uz istovremeno podsticanje ekonomskog rasta i smanjenje regionalnih nejednakosti. U tom kontekstu, posebno je važno razmatranje koncepta cirkularne migracije i dijaspore kao potencijalnog resursa za razvoj, jer povratak ili ulaganja migranata u matične zemlje mogu doprineti smanjenju negativnih efekata emigracije. Takođe, zelena tranzicija i proces digitalizacije predstavljaju priliku za unapređenje konkurentnosti regiona i stvaranje novih radnih mesta, što može imati pozitivan uticaj na zadržavanje stanovništva i privlačenje povratničkih migracija.

Razumevanje međuzavisnosti između ekonomskog razvoja i depopulacionih procesa ključno je za formulisanje efikasnih razvojnih politika u regionu. S jedne strane, negativni demografski trendovi utiču na ekonomski razvoj smanjenjem broja radno sposobnog stanovništva, povećanjem fiskalnih pritisaka na sisteme penzionog i zdravstvenog osiguranja, kao i smanjenjem potencijalnog rasta potrošnje i investicija. S druge strane,

Tri decenije razvoja i depopulacije: kuda ide jugoistočna Evropa?

nedostatak održivog ekonomskog rasta, visok nivo nezaposlenosti i niska primanja podstiču emigraciju stanovništva, stvarajući začarani krug između demografskih i ekonomskih izazova. Stoga je neophodno analizirati kako različiti faktori razvoja, uključujući obrazovanje, inovacije, tržište rada, infrastrukturu i institucionalne kapacitete, utiču na demografske tokove i kako politike održivog razvoja mogu doprineti ublažavanju negativnih demografskih tokova.

Cilj ovog rada je da analizira veze između procesa ekonomskog razvoja i depopulacionih trendova u jugoistočnoj Evropi tokom poslednje tri decenije, identifikuje ključne izazove i prilike za održivi regionalni razvoj u uslovima demografskog opadanja, kao i da pruži predloge politika koje mogu doprineti demografskoj revitalizaciji regiona. Rad je strukturiran tako da u prvom delu pruži pregled ekonomskog i društvenog razvoja u regionu, uz analizu makroekonomskih pokazatelja, procesa tranzicije, evropskih integracija i infrastrukturnog napretka. U drugom delu, fokus je na depopulacionim trendovima, analizirajući uzroke smanjenja broja stanovnika, migracione tokove i njihov uticaj na tržište rada i socijalne sisteme, uz identifikovanje teritorijalnih dispariteta unutar država regiona. Treći deo rada usmeren je na analizu mogućih scenarija razvoja regiona, sa posebnim naglaskom na politike održivog razvoja koje uključuju zelenu tranziciju, digitalizaciju, cirkularnu migraciju i podršku porodicama, kao potencijalne mehanizme za demografsku revitalizaciju.

Analizom ekonomsko-demografskih odnosa u regionu jugoistočne Evrope doprinosi se razumevanju kompleksnosti izazova sa kojima se region suočava, ali i mogućnosti za formulisanje sveobuhvatnih razvojnih politika koje integrišu ekonomske, društvene i demografske aspekte održivog razvoja. Ovaj rad ima za cilj da pruži osnovu za dalje akademske diskusije, kao i da ponudi preporuke donosocima odluka u kreiranju politika usmerenih ka očuvanju ljudskog kapitala, smanjenju depopulacije i unapređenju kvaliteta života u jugoistočnoj Evropi. Poseban akcenat stavlja se na potrebu teritorijalnog uravnoteženja razvoja kako bi se smanjili regionalni dispariteti i omogućilo ravnomerno uključivanje svih delova regiona u procese održivog rasta i razvoja.

U narednim delovima rada biće detaljno prikazani relevantni statistički podaci koji osvetljavaju dinamiku ekonomskog rasta, migracionih tokova, promena u strukturi stanovništva i teritorijalnih dispariteta, uz upotrebu relevantnih pokazatelja kao što su bruto domaći proizvod po stanovniku, stope zaposlenosti, stope fertiliteta, neto migracioni saldo i indeks starenja populacije. Biće analizirani i primeri uspešnih politika na nacionalnom i regionalnom nivou koje su imale pozitivan uticaj na demografsku revitalizaciju i zadržavanje stanovništva, sa posebnim osvrtom na politike koje kombinuju ekonomske podsticaje, unapređenje infrastrukture, razvoj digitalnih veština i podršku mladima i porodicama.

U kontekstu evropskih integracija, biće razmotrene mogućnosti korišćenja fondova Evropske unije za finansiranje projekata koji doprinose održivom razvoju i demografskoj revitalizaciji, kao i uloga regionalne saradnje i razmene iskustava među državama jugoistočne Evrope u suočavanju sa zajedničkim izazovima depopulacije i regionalnog razvoja. Rad će kroz integraciju empirijskih podataka, teorijskih pristupa i primera dobre prakse pružiti sveobuhvatan uvid u trenutno stanje, ali i u perspektive razvoja regiona u narednom periodu, uz naglašavanje važnosti sinergije između demografskih i razvojnih politika za postizanje održivog rasta i poboljšanja kvaliteta života stanovništva jugoistočne Evrope.

2. Tri decenije društveno-ekonomskog razvoja jugoistočne Evrope

Tokom poslednje tri decenije, jugoistočna Evropa prošla je kroz duboke političke, ekonomske i društvene transformacije koje su oblikovale njen razvojni put i potencijale. Period nakon pada Berlinskog zida obeležen je tranzicijom ka tržišnoj ekonomiji, procesima privatizacije i liberalizacije tržišta, kao i težnjama ka evropskim integracijama i institucionalnom prilagođavanju normama Evropske unije (World Bank, 2020). Iako su sve države regiona delile zajednički okvir tranzicije, dinamika i uspešnost sprovođenja reformi znatno su se razlikovale, čime su oblikovani različiti ekonomski obrasci i razvojni putevi.

Ekonomske rast u regionu JIE bio je promenljiv tokom proteklih trideset godina. Nakon turbulentnih devedesetih, koje su obeležile politička nestabilnost i konflikti, region je zabeležio značajan rast tokom prve decenije 2000-ih, delimično zahvaljujući stranim direktnim investicijama, rastu izvoza i proširenju tržišta rada (Bartlett & Prica, 2012). Međutim, globalna finansijska kriza iz 2008. godine dovela je do usporavanja rasta i porasta nezaposlenosti, naročito među mladima, čime su izložene strukturne slabosti privreda regiona (Eurostat, 2023).

Na primer, Srbija je u periodu od 2001. do 2008. godine beležila prosečnu stopu rasta BDP-a od oko 5%, dok je Hrvatska imala prosečan rast od oko 4% u istom periodu (World Bank, 2020). Međutim, nakon krize, rast je usporen, a ekonomski oporavak bio je sporiji u poređenju sa prosekom EU, što je dodatno povećalo razvojni jaz između jugoistočne Evrope i razvijenijih delova Evrope (IMF, 2019). Struktura privrede u regionu se postepeno menjala, sa smanjenjem udela poljoprivrede u BDP-u i porastom sektora usluga, dok je industrijska proizvodnja ostala važan segment ekonomija, naročito kroz rast izvoza u automobilskom i prehrambenom sektoru (UNCTAD, 2022).

Jedan od ključnih pokretača promena u jugoistočnoj Evropi bio je proces evropskih integracija, koji je podstakao institucionalne reforme, unapređenje vladavine prava i jačanje kapaciteta javnih administracija (European Commission, 2023). Države poput Slovenije i Hrvatske postale su članice EU, dok su druge, uključujući Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju, ostale u procesu pristupnih pregovora. Ovaj proces doprineo je harmonizaciji zakonodavstva sa EU standardima, unapređenju poslovnog okruženja i privlačenju stranih direktnih investicija, što je pozitivno uticalo na ekonomski razvoj regiona (Bartlett, 2008).

Pristup fondovima Evropske unije, naročito kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), omogućio je državama JIE da finansiraju projekte usmerene na unapređenje infrastrukture, jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, razvoj ljudskog kapitala i zaštitu životne sredine (European Commission, 2023). Ovi procesi doprineli su smanjenju institucionalnog jaza između država JIE i EU, iako je i dalje prisutna potreba za daljim jačanjem institucija, borbom protiv korupcije i unapređenjem vladavine prava (World Bank, 2020).

Razvoj saobraćajne, energetske i digitalne infrastrukture predstavlja ključni element ekonomskog i društvenog razvoja regiona. U prethodnim decenijama značajna sredstva uložena su u obnovu i modernizaciju transportne infrastrukture, uključujući izgradnju autoputeva, železničkih pruga i logističkih centara, kako bi se poboljšala povezanost unutar regiona i sa ostatkom Evrope (OECD, 2023). Infrastrukturni projekti, poput Koridora X kroz Srbiju, Koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu, i modernizacije luka u Crnoj Gori i Albaniji, doprineli su povećanju konkurentnosti regiona i olakšali trgovinske tokove.

Tri decenije razvoja i depopulacije: kuda ide jugoistočna Evropa?

Međutim, uprkos infrastrukturnim ulaganjima, regionalni dispariteti ostaju izraženi, pri čemu su glavni gradovi i veći urbani centri privukli većinu investicija i migracija stanovništva, dok su ruralna i periferalna područja nastavila da zaostaju (ESPON, 2020). Ovi dispariteti reflektuju se kroz razlike u stopama zaposlenosti, prosečnim prihodima, dostupnosti javnih usluga i kvalitetu života, što dodatno doprinosi unutrašnjim migracijama ka urbanim centrima i depopulaciji perifernih regiona (World Bank, 2020).

Tržište rada u JIE karakterišu visoke stope nezaposlenosti, naročito među mladima i ženama, kao i značajna neaktivnost radno sposobnog stanovništva (Eurostat, 2023). Iako su u pojedinim državama, poput Srbije i Severne Makedonije, u poslednjih nekoliko godina zabeleženi pozitivni trendovi u smanjenju nezaposlenosti, problem niskog kvaliteta zaposlenja i visokog učešća rada u neformalnom sektoru i dalje ostaje prisutan (ILO, 2021).

Pored toga, proces emigracije, naročito visoko obrazovanih mladih ljudi, doprinosi gubitku ljudskog kapitala i smanjenju radne snage u regionu, što može imati dugoročne negativne posledice po ekonomski rast i održivost penzionih sistema (World Bank, 2021). Migracije radne snage ka zapadnoj Evropi često su rezultat nedostatka kvalitetnih radnih mesta, niskih plata i ograničenih mogućnosti za profesionalni razvoj u matičnim državama, dok istovremeno remitencije migranata predstavljaju značajan izvor prihoda za mnoge porodice u regionu (Eurostat, 2023).

Proces digitalizacije postaje sve značajniji za razvoj JIE, pružajući mogućnosti za unapređenje konkurentnosti, modernizaciju industrijskih kapaciteta i stvaranje novih radnih mesta u sektorima zasnovanim na znanju i inovacijama (OECD, 2023). Države regiona ulažu napore u razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture, unapređenje digitalnih veština stanovništva i podsticanje digitalne transformacije preduzeća, kako bi iskoristile potencijale digitalne ekonomije za ubrzanje rasta i smanjenje regionalnih razlika.

Na primer, Srbija je u prethodnim godinama implementirala brojne mere za digitalizaciju javne uprave, razvoj startap ekosistema i privlačenje investicija u IT sektor, čime doprinosi modernizaciji privrede i povećanju zaposlenosti mladih stručnjaka (World Bank, 2021). Slični procesi prisutni su i u drugim državama regiona, iako sa različitim intenzitetom i stepenom uspešnosti, zavisno od institucionalnih kapaciteta i dostupnosti finansijskih resursa (OECD, 2023).

Pandemija COVID-19 imala je značajan uticaj na ekonomski i društveni razvoj regiona JIE, izazivajući pad BDP-a, rast nezaposlenosti i povećanje fiskalnih deficita, dok je istovremeno ubrzala određene procese poput digitalizacije i fleksibilnih oblika rada (World Bank, 2021). Oporavak od pandemije bio je neravnomeran, zavisno od strukture ekonomije, kapaciteta zdravstvenog sistema i efikasnosti sprovođenja fiskalnih i monetarnih mera podrške.

Pandemija je istakla važnost otpornosti zdravstvenih sistema, digitalne infrastrukture i socijalnih politika kao ključnih faktora održivog razvoja regiona, ukazujući na potrebu jačanja kapaciteta za upravljanje krizama i investiranja u ljudski kapital kako bi se obezbedio inkluzivan oporavak i smanjili razvojni dispariteti (UNCTAD, 2022).

Tri decenije ekonomskog i društvenog razvoja jugoistočne Evrope obeležene su složenim procesima tranzicije, ekonomskog rasta, institucionalnih reformi i evropskih integracija, uz istovremeno prisustvo izazova poput visoke nezaposlenosti, regionalnih dispariteta i depopulacije. Dok su pojedine države ostvarile značajan napredak u

modernizaciji svojih privreda i institucionalnog okvira, region u celini i dalje zaostaje za prosekom Evropske unije u ključnim indikatorima razvoja.

U narednom periodu, razvoj jugoistočne Evrope zavisice od sposobnosti da se iskoriste mogućnosti koje pružaju digitalizacija, zelena tranzicija i proces evropskih integracija, uz istovremeno suočavanje sa izazovima depopulacije i emigracije stanovništva. Stoga je od ključne važnosti kreiranje sveobuhvatnih razvojnih politika koje integrišu ekonomske, socijalne i demografske aspekte, kako bi se obezbedio održiv i inkluzivan rast, smanjili regionalni dispariteti i povećao kvalitet života stanovništva regiona.

2. Uzroci i posledice depopulacije u jugoistočnoj Evropi

Depopulacija predstavlja jedno od najznačajnijih demografskih i razvojnih pitanja u jugoistočnoj Evropi, oblikujući ekonomske, socijalne i teritorijalne obrasce razvoja tokom poslednjih decenija. Proces smanjenja broja stanovnika u državama regiona posledica je kompleksne interakcije niskih stopa fertiliteta, migracionih tokova i starenja stanovništva, dok istovremeno proizvodi posledice koje utiču na tržište rada, održivost socijalnih sistema, infrastrukturu i teritorijalni razvoj. Razumevanje uzroka i posledica depopulacije u jugoistočnoj Evropi od suštinske je važnosti za kreiranje politika održivog razvoja i demografske revitalizacije regiona.

Jedan od osnovnih uzroka depopulacije u regionu jeste kontinuirano niska stopa fertiliteta, koja se u većini država jugoistočne Evrope kreće ispod nivoa proste reprodukcije stanovništva, odnosno ispod 2,1 deteta po ženi (Eurostat, 2023). Smanjenje broja rođenih posledica je složenih društvenih, ekonomskih i kulturnih faktora, uključujući promene u vrednosnim stavovima prema porodici, odlaganje rađanja zbog obrazovanja i zaposlenja, nestabilnost tržišta rada i nesigurnost prihoda, kao i nedostatak adekvatne institucionalne podrške porodicama sa decom (World Bank, 2020). U državama regiona, poput Srbije, Bugarske i Hrvatske, prosečna stopa fertiliteta kreće se između 1,3 i 1,6, što ukazuje na kontinuiranu tendenciju opadanja broja stanovnika ukoliko ne dođe do promene trenda (UN DESA, 2022).

Pored niske stope fertiliteta, migracije stanovništva predstavljaju drugi ključni faktor depopulacije u jugoistočnoj Evropi. Tokom poslednjih tri decenije, region je suočen sa značajnim emigracionim tokovima, usmerenim pre svega ka zemljama zapadne i severne Evrope, pri čemu je veliki broj mladih i obrazovanih ljudi napustio matične države u potrazi za boljim životnim i radnim uslovima (Bartlett & Prica, 2012). Razlozi emigracije uključuju visoku nezaposlenost, niske plate, nedostatak perspektive, političku nestabilnost i želju za kvalitetnijim obrazovanjem i zdravstvenom zaštitom (World Bank, 2021). Emigracija radno sposobnog stanovništva doprinosi smanjenju broja stanovnika i dodatno narušava strukturu stanovništva, ubrzavajući proces starenja populacije i povećavajući opterećenje na radnu snagu koja ostaje u matičnim državama (Eurostat, 2023).

Starenje stanovništva kao treći ključni uzrok depopulacije predstavlja posledicu kombinovanog delovanja niske stope fertiliteta i emigracije mladih, dovodeći do porasta učešća starijih lica u ukupnoj populaciji regiona (UN DESA, 2022). Indeks starenja stanovništva u državama jugoistočne Evrope beleži kontinuirani rast, pri čemu se povećava broj lica starijih od 65 godina, dok se smanjuje broj mladog i radno sposobnog stanovništva. Ovaj proces ima značajne posledice na tržište rada, smanjujući dostupnost

Tri decenije razvoja i depopulacije: kuda ide jugoistočna Evropa?

radne snage i dovodeći do nedostatka kvalifikovanih radnika u pojedinim sektorima, ali i na održivost penzionih i zdravstvenih sistema zbog povećanja broja korisnika u odnosu na broj obveznika sistema (ILO, 2021).

Posledice depopulacije u jugoistočnoj Evropi višeslojne su i manifestuju se kroz ekonomske, socijalne i teritorijalne dimenzije. Ekonomski, depopulacija dovodi do smanjenja raspoložive radne snage, što može ograničiti potencijal ekonomskog rasta i smanjiti konkurentnost privrede regiona (World Bank, 2020). Nedostatak radne snage posebno je izražen u sektorima poljoprivrede, građevinarstva, zdravstva i određenih industrijskih grana, gde postoji potreba za kvalifikovanim kadrovima koji često migriraju u potrazi za boljim uslovima rada (OECD, 2023). Istovremeno, smanjenje broja stanovnika utiče na veličinu tržišta i potrošnje, što može negativno uticati na poslovanje lokalnih preduzeća, kao i na prihode lokalnih samouprava kroz smanjenje poreznih prihoda.

Socijalno, depopulacija i starenje stanovništva povećavaju pritisak na penzione i zdravstvene sisteme, zahtevajući prilagođavanje javnih politika kako bi se obezbedila održivost socijalnih davanja i dostupnost zdravstvenih usluga starijoj populaciji (IMF, 2019). Istovremeno, proces depopulacije može dovesti do smanjenja kvaliteta javnih usluga u ruralnim i perifernim područjima zbog manjeg broja korisnika i ekonomske neodrživosti održavanja infrastrukture i institucija poput škola, ambulanti i javnog prevoza (ESPON, 2020). Ovo dodatno doprinosi negativnoj spirali migracija iz ruralnih područja ka urbanim centrima ili ka inostranstvu, produbljujući regionalne razlike u demografskim i ekonomskim pokazateljima.

Teritorijalno, depopulacija doprinosi povećanju regionalnih dispariteta unutar država jugoistočne Evrope, jer je najizraženija u ruralnim, planinskim i perifernim oblastima, dok su veći gradovi i ekonomski razvijeniji centri privukli migracije stanovništva iz manje razvijenih delova regiona (OECD, 2023). Ovaj proces dovodi do neravnomernog razvoja i smanjenja populacije u pojedinim delovima regiona, što otežava planiranje teritorijalnog razvoja i održavanje infrastrukture u područjima sa opadajućim brojem stanovnika. U nekim delovima regiona prisutna su sela koja ostaju bez stanovnika ili sa populacijom prosečne starosti iznad 60 godina, što dovodi do degradacije prostora, zapuštanja poljoprivrednog zemljišta i smanjenja lokalne ekonomske aktivnosti (World Bank, 2021).

Depopulacija u jugoistočnoj Evropi povezana je i sa procesom urbanizacije, pri čemu se beleži rast broja stanovnika u glavnim gradovima i većim urbanim centrima, dok manji gradovi i sela beleže negativan prirodni priraštaj i migracioni saldo (UN DESA, 2022). Ovaj trend urbanizacije može imati pozitivne efekte kroz koncentraciju ljudskog kapitala, razvoj infrastrukture i povećanje produktivnosti, ali istovremeno stvara pritisak na urbane resurse, uključujući stanovanje, saobraćaj, obrazovanje i zdravstvo, dok istovremeno izaziva depopulaciju i zapuštanje ruralnih područja (Eurostat, 2023).

Važno je istaći da depopulacija u regionu ima i psihološke i kulturne posledice, uključujući osećaj nesigurnosti i neizvesnosti kod stanovništva, smanjenje društvene kohezije i gubitak kulturnog identiteta u zajednicama koje se suočavaju sa drastičnim smanjenjem broja stanovnika (Bartlett, 2008). Depopulacija utiče i na porodične strukture, jer često dolazi do rastakanja tradicionalnih porodičnih zajednica usled migracija mladih članova porodice u inostranstvo, dok stariji ostaju u matičnim zemljama, čime se smanjuje dostupnost međugeneracijske podrške i nege.

Uprkos negativnim aspektima, proces migracija koji doprinosi depopulaciji može imati i određene pozitivne efekte, naročito kroz remitencije koje migranti šalju porodicama u matičnim državama, što predstavlja značajan izvor prihoda i doprinosi smanjenju siromaštva u regionu (World Bank, 2020). Takođe, povratničke migracije i cirkularna migracija mogu doprineti prenošenju znanja i veština stečenih u inostranstvu, kao i investiranju u lokalne zajednice, što može imati pozitivan uticaj na lokalni razvoj (OECD, 2023). Međutim, ovi pozitivni efekti nisu dovoljni da neutralizuju dugoročne negativne posledice depopulacije na ekonomski rast, tržište rada i održivost socijalnih sistema.

Depopulacija u jugoistočnoj Evropi povezana je i sa izazovima klimatskih promena i ekoloških rizika, jer smanjenje populacije u pojedinim područjima može dovesti do zapuštanja poljoprivrednog zemljišta, širenja erozije i smanjenja otpornosti lokalnih zajednica na klimatske šokove (UNCTAD, 2022). S druge strane, manji pritisak na prirodne resurse može doprineti očuvanju ekosistema u nekim oblastima, ali bez aktivnog upravljanja prostorom i planiranja, depopulacija može rezultirati degradacijom prostora i smanjenjem ekološke i socijalne otpornosti regiona.

Upravljanje izazovima depopulacije zahteva integrisani pristup koji kombinuje demografske politike sa merama ekonomskog razvoja, unapređenjem infrastrukture, jačanjem institucionalnih kapaciteta i podrškom lokalnim zajednicama kako bi se obezbedio održiv i inkluzivan razvoj regiona (European Commission, 2023). Potrebno je razvijati politike koje podstiču rađanje kroz finansijsku i institucionalnu podršku porodicama, poboljšati uslove rada i života kako bi se smanjila emigracija, te razvijati strategije za privlačenje povratničkih migracija i zadržavanje mladih u regionu. Istovremeno, važno je jačati otpornost lokalnih zajednica na posledice depopulacije kroz unapređenje pristupa javnim uslugama, razvojem lokalne ekonomije i održavanjem infrastrukture u područjima sa opadajućim brojem stanovnika (OECD, 2023).

Depopulacija u jugoistočnoj Evropi predstavlja složen izazov koji zahteva multisektorski pristup i saradnju različitih nivoa vlasti, lokalnih zajednica, akademske zajednice i međunarodnih partnera kako bi se formulisale efikasne politike usmerene ka demografskoj revitalizaciji i održivom razvoju regiona. Razumevanje uzroka i posledica depopulacije predstavlja osnovu za dalje istraživanje i formulaciju preporuka za politike koje će omogućiti regionu da iskoristi svoje razvojne potencijale, unapredi kvalitet života stanovništva i obezbedi održivost svojih ekonomskih i socijalnih sistema u budućnosti.

3. Regionalna i demografska politika: izazovi i perspektive zemalja jugoistočne Evrope

Regionalna i demografska politika u zemljama jugoistočne Evrope nalazi se pred složenim izazovima koji proizlaze iz višedecenijskih trendova depopulacije, starenja stanovništva, regionalnih dispariteta i ekonomskih transformacija. Ove politike postaju ključni instrument za očuvanje demografske vitalnosti regiona, smanjenje nejednakosti među regijama i omogućavanje inkluzivnog i održivog razvoja u kontekstu suočavanja sa unutrašnjim i spoljnim izazovima, uključujući integraciju u Evropsku uniju, zelenu i digitalnu tranziciju i postpandemijski oporavak (European Commission, 2023).

Zemlje jugoistočne Evrope suočavaju se sa visokim stepenom regionalnih nejednakosti, gde su ekonomske aktivnosti, investicije i ljudski resursi koncentrisani u

Tri decenije razvoja i depopulacije: kuda ide jugoistočna Evropa?

nekoliko glavnih urbanih centara, dok veliki delovi ruralnih, pograničnih i brdsko-planinskih oblasti beleže negativne demografske i ekonomske trendove (ESPON, 2020). Ove nejednakosti dodatno podstiču unutrašnje migracije iz manje razvijenih područja ka urbanim centrima i emigraciju ka razvijenim evropskim državama, što dalje pogoršava demografske i ekonomske probleme perifernih oblasti (OECD, 2023). U takvom okruženju, regionalna politika mora obuhvatiti integrisane pristupe koji uključuju teritorijalno usmerene razvojne mere, infrastrukturne investicije, jačanje lokalnih kapaciteta i promociju lokalnog ekonomskog razvoja kako bi se smanjili dispariteti i unapredili uslovi života u svim delovima regiona (Bartlett & Prica, 2012).

U domenu demografske politike, zemlje regiona suočavaju se sa izazovima niskih stopa fertiliteta, visoke emigracije mladih i obrazovanih kadrova i ubrzanog starenja stanovništva (Eurostat, 2023). Prosečne stope fertiliteta u regionu kreću se od 1,3 do 1,6, značajno ispod nivoa neophodnog za prostu reprodukciju stanovništva, dok emigracija mladih dodatno smanjuje bazu stanovništva koje može doprinosti demografskoj revitalizaciji (UN DESA, 2022). Demografske politike stoga zahtevaju razvoj sveobuhvatnih strategija usmerenih ka podsticanju rađanja kroz finansijsku, institucionalnu i logističku podršku porodicama sa decom, uključujući razvoj mreže predškolskih ustanova, fleksibilnih oblika rada i poreskih olakšica, kao i stvaranje stabilnog i predvidivog ekonomskog okruženja koje omogućava mladima da planiraju porodicu bez straha od ekonomske nesigurnosti (World Bank, 2020).

Važan element demografske politike u regionu jeste upravljanje migracijama, kako bi se smanjili negativni efekti emigracije i podstakla cirkularna migracija i povratak dijaspore. Migracije predstavljaju istovremeno izazov i potencijal za zemlje regiona, jer odliv ljudskog kapitala negativno utiče na tržište rada i ekonomski rast, ali istovremeno remitencije migranata predstavljaju važan izvor prihoda, a povratnici donose nova znanja, iskustva i investicije koje mogu doprineti razvoju lokalnih zajednica (World Bank, 2021). Razvijanje politika usmerenih na povezivanje dijaspore sa matičnim zemljama, kroz olakšavanje investiranja, priznavanje kvalifikacija stečenih u inostranstvu i kreiranje programa za povratak stručnjaka, može doprineti smanjenju negativnih posledica depopulacije i jačanju ljudskog kapitala regiona (OECD, 2023).

Regionalna politika mora biti usmerena ka jačanju otpornosti lokalnih zajednica na demografske promene, kroz unapređenje pristupa obrazovanju, zdravstvenim uslugama, infrastrukturi i digitalnoj povezanosti, kako bi se obezbedio kvalitet života koji može doprineti zadržavanju stanovništva u lokalnim sredinama (ESPON, 2020). Infrastrukturni projekti koji povezuju manje razvijene regione sa urbanim centrima, unapređenje transportne povezanosti i razvoja digitalne infrastrukture ključni su za smanjenje izolovanosti perifernih područja i jačanje njihovih razvojnih potencijala (OECD, 2023).

Zelena i digitalna tranzicija predstavljaju nove perspektive za unapređenje regionalnog razvoja i demografske revitalizacije regiona, jer omogućavaju kreiranje novih radnih mesta, unapređenje konkurentnosti lokalnih ekonomija i poboljšanje životne sredine, što može doprineti atraktivnosti regiona za zadržavanje i privlačenje stanovništva (UNCTAD, 2022). Korišćenje fondova Evropske unije i međunarodnih finansijskih institucija za finansiranje projekata energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, digitalizacije javnih usluga i razvoja pametnih sela može doprineti unapređenju kvaliteta života u regionu i podsticanju lokalnog razvoja (European Commission, 2023).

Upravljanje procesom starenja stanovništva zahteva prilagođavanje javnih politika kako bi se obezbedila dostupnost i kvalitet zdravstvenih i socijalnih usluga za stariju populaciju, istovremeno promovišući aktivno starenje i uključivanje starijih lica u društveni i ekonomski život zajednice (ILO, 2021). Podrška aktivnom starenju kroz programe obuka, volontiranja i učešća u lokalnim inicijativama može doprineti smanjenju socijalne izolacije starijih lica i povećanju njihove društvene uključenosti, čime se smanjuju negativni efekti demografskog starenja na društvenu koheziju u zajednicama (World Bank, 2020).

Izazovi koje depopulacija i regionalni dispariteti postavljaju pred zemlje jugoistočne Evrope dodatno su izraženi u kontekstu klimatskih promena, urbanizacije i globalnih ekonomskih promena koje zahtevaju prilagođavanje lokalnih zajednica i jačanje otpornosti ekonomija regiona (UNCTAD, 2022). Klimatske promene mogu dodatno ugroziti ruralna područja kroz uticaj na poljoprivredu, resurse vode i infrastrukturu, što može doprineti migracijama i depopulaciji, dok istovremeno nude prilike za razvoj novih sektora kroz zelenu tranziciju (OECD, 2023).

Regionalna i demografska politika u regionu zahteva koordinaciju između različitih nivoa vlasti i sektora, kako bi se osiguralo integrisano planiranje i sprovođenje mera koje mogu odgovoriti na kompleksnost izazova sa kojima se region suočava (Bartlett, 2008). Horizontalna i vertikalna koordinacija omogućava usklađivanje sektorskih politika sa ciljevima teritorijalnog razvoja, kao i prilagođavanje politika specifičnostima pojedinih regiona, uvažavajući njihove ekonomske, demografske i prirodne karakteristike (ESPON, 2020).

Upravljanje depopulacijom i regionalnim razvojem zahteva i uključivanje lokalnih zajednica u procese odlučivanja i planiranja, kako bi se osigurala održivost i prihvatanje mera na terenu, ali i mobilisali lokalni resursi i kapaciteti za realizaciju projekata (OECD, 2023). Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava, podrška lokalnom preduzetništvu, razvoju socijalnih usluga i kreiranje lokalnih strategija razvoja ključni su elementi uspešne regionalne politike koja može doprineti smanjenju depopulacije i unapređenju životnog standarda stanovništva.

U perspektivi, zemlje jugoistočne Evrope moraju se fokusirati na kreiranje proaktivnih i dugoročnih politika koje povezuju demografske i regionalne aspekte razvoja sa procesima evropskih integracija, zelenom i digitalnom tranzicijom i jačanjem otpornosti ekonomija i društava (European Commission, 2023). Korišćenje dostupnih fondova, jačanje institucionalnih kapaciteta i razvoj sveobuhvatnih politika koje integrišu ekonomski rast, socijalnu koheziju i demografsku revitalizaciju može doprineti ostvarivanju održivog razvoja i smanjenju depopulacije u regionu.

Iskustva drugih evropskih regiona pokazuju da kombinacija ekonomskih podsticaja, unapređenja infrastrukture, podsticanja lokalnog razvoja i demografskih mera može doprineti smanjenju negativnih demografskih trendova i oživljavanju ruralnih područja (OECD, 2023). Takođe, saradnja između zemalja regiona kroz zajedničke programe i razmenu dobrih praksi može doprineti uspešnijem upravljanju procesima depopulacije i regionalnog razvoja, uz istovremeno jačanje regionalne stabilnosti i integracije.

Regionalna i demografska politika u zemljama jugoistočne Evrope predstavlja ključnu komponentu strategije održivog razvoja regiona, jer samo integrisanim pristupom koji povezuje teritorijalni, ekonomski i demografski aspekt razvoja može se odgovoriti na izazove depopulacije, regionalnih nejednakosti i starenja stanovništva. Ovaj pristup omogućava kreiranje održivih zajednica, jačanje otpornosti regiona na ekonomske i

Tri decenije razvoja i depopulacije: kuda ide jugoistočna Evropa?

demografske šokove i unapređenje kvaliteta života stanovništva, doprinoseći time dugoročnom razvoju i stabilnosti jugoistočne Evrope.

4. Zaključak

Posmatranje razvoja i demografskih kretanja u jugoistočnoj Evropi kroz protekle tri decenije ukazuje na duboko ukorenjene strukturalne izazove sa kojima se region suočava u procesu ekonomskog i društvenog preoblikovanja. Intenzivne tranzicione promene i integracijski procesi, uz istovremeno suočavanje sa globalnim ekonomskim i političkim promenama, oblikovali su specifičan obrazac razvoja, gde se ekonomski rast neretko odvijao uz istovremeno smanjenje broja stanovnika, migraciju radno sposobnog stanovništva i ubrzano starenje populacije. Ovi procesi pokazali su da ekonomski rast sam po sebi nije dovoljan kako bi se neutralisali demografski izazovi koji duboko utiču na tržište rada, održivost javnih finansija, socijalne sisteme i dugoročne razvojne potencijale zemalja regiona.

Analiza pokazuje da su niska stopa fertiliteta i visoka emigracija mladih i obrazovanih pojedinaca direktno povezane sa ekonomsko-socijalnim uslovima života i perspektivama koje države regiona pružaju svom stanovništvu. Istovremeno, ekonomski rast je često bio koncentrisan u pojedinim urbanim centrima, dok su ruralna i manje razvijena područja nastavila da beleže pad stanovništva, pad investicija i slabljenje lokalnih zajednica. Ovi trendovi doprinose daljem produbljivanju regionalnih nejednakosti i otežavaju teritorijalnu koheziju koja je neophodna za stabilan i ravnomeran razvoj regiona.

Demografski trendovi, uključujući proces starenja, zahtevaju prilagođavanje institucionalnih kapaciteta i politika koje će obezbediti stabilnost penzionih i zdravstvenih sistema, ali i omogućiti aktivno učešće starijih u društvenom i ekonomskom životu zajednica. Politike usmerene na podsticanje rađanja kroz unapređenje uslova rada, dostupnost predškolskih ustanova i socijalnu podršku, kao i politike za zadržavanje i povratak migranata, postaju ključni stubovi demografske revitalizacije regiona. Regionalna politika, s druge strane, ima zadatak da smanji ekonomske i infrastrukturne razlike između razvijenijih centara i perifernih oblasti, osnažujući lokalne zajednice i njihovu otpornost kroz podršku malim i srednjim preduzećima, modernizaciju infrastrukture i digitalizaciju usluga.

Jugoistočna Evropa ima potencijal za demografsku i ekonomsku revitalizaciju kroz strateško povezivanje demografskih politika sa razvojnim, zelenim i digitalnim politikama, koristeći prednosti evropskih integracija, fondova EU i međunarodne saradnje. Kroz planski i multisektorski pristup moguće je stvoriti uslove koji će omogućiti privlačenje i zadržavanje mladih, podsticanje lokalnog razvoja i smanjenje regionalnih dispariteta, čime se stvaraju temelji za dugoročnu održivost i otpornost društava regiona.

U narednom periodu, zemlje regiona bi trebalo da fokusiraju napore na kreiranje politika koje će omogućiti bolje korišćenje postojećih resursa, podizanje kvaliteta života i jačanje poverenja stanovništva u institucije, jer samo sinergija demografske, regionalne i ekonomske politike može omogućiti regionu da izađe iz začaranog kruga depopulacije i neravnomernog razvoja. Održivi razvoj jugoistočne Evrope zavisice od sposobnosti da se odgovori na izazove depopulacije, da se omogući prilagođavanje zajednica klimatskim i tehnološkim promenama i da se obezbedi inkluzivni rast koji će svim delovima društva omogućiti pristup razvojnim šansama i boljem životu.

Literatura

- Bartlett, W. (2008). *Europe's troubled region: Economic development, institutional reform and social welfare in the Western Balkans*. Routledge.
- Bartlett, W., & Prica, I. (2012). The variable impact of the global economic crisis in South East Europe. *LSEE Papers on South Eastern Europe*.
- ESPON. (2020). *Demographic and territorial trends in Europe*. Luxembourg: ESPON EGTC.
- European Commission. (2023). *Enlargement Package 2023*. Brussels: European Commission.
- Eurostat. (2023). *Statistics Explained*. Retrieved from <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/>
- ILO. (2021). *ILOSTAT Database*. Geneva: International Labour Organization.
- IMF. (2019). *Regional Economic Outlook: Europe*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- OECD. (2023). *Economic Outlook for Southeast Europe*. Paris: OECD Publishing.
- UNCTAD. (2022). *Trade and Development Report 2022*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA). (2022). *World Population Prospects 2022*. New York: United Nations.
- World Bank. (2020). *World Development Indicators*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2021). *Western Balkans Regular Economic Report*. Washington, DC: World Bank.

THREE DECADES OF DEVELOPMENT AND DEPOPULATION: THE PATH OF SOUTHEAST EUROPE

Abstract: *The paper analyzes the interconnection between the processes of economic and social development and depopulation trends in Southeast Europe over the past three decades, with the aim of identifying the challenges and potentials for sustainable regional development under conditions of continuous population decline. The paper first presents macroeconomic trends, the processes of transition and European integration, as well as infrastructural and institutional progress, with a particular focus on regional disparities. It then analyzes the causes of depopulation, including low fertility rates, youth migration, and population aging, as well as their effects on the labor market and social systems. In the final section, the paper discusses possible scenarios for the region's development and the measures and instruments of demographic and regional policies that could contribute to demographic revitalization and sustainable regional development, in the context of the green transition and digitalization.*

Key words: *Southeast Europe, depopulation, regional development.*